

2º Seminário DOCOMOMO N-NE

**As dificuldades na preservação da arquitetura moderna:
Reconstrução virtual da Casa David Cortelazzi em Teresina**
Valério de Araújo Silva

Estudante de Graduação em Arquitetura e Urbanismo do Centro de Tecnologia da UFPI
valeriodearaujo@hotmail.com

As dificuldades na preservação da arquitetura moderna: Reconstrução virtual da Casa David Cortelazzi em Teresina

Resumo

A destruição de um exemplar de arquitetura moderna em Teresina-PI, a Casa David Cortelazzi, para dar lugar a um empreendimento comercial, é tema de nossa análise e posterior reconstrução virtual. Construída em 1968, a residência conta com projeto arquitetônico de Anísio Medeiros e interiores de Antônio Luís Dutra, ambos arquitetos da escola carioca. Localizada em um terreno semi-rural, próxima de chácaras e fazendas, sua construção foi considerada uma verdadeira epopéia projetual devido à falta de infra-estrutura urbana do local e a distância do centro da cidade. A importância do estudo é reconstruir e analisar virtualmente o objeto arquitetônico, através do seu “redesenho”, de modo a verificar a volumetria, a trama estrutural e espacial, as transparências, os materiais empregados, ou seja, os ordenadores projetuais funcionais e formais que fizeram desta residência uma importante obra moderna em Teresina. A metodologia utilizada vem sendo trabalhada pelo grupo de pesquisas “Mordenidade Arquitetônica” da Universidade Federal do Piauí, com cadastro no CNPq e orientação da prof. Dra. Alcília Afonso de Albuquerque e Melo, seguidora dos métodos aplicados por Helio Piñón e Teresa Rovira na ETSAB/UPC da linha “La forma moderna”, cujo método de trabalho propõe a análise de arquiteturas exemplares, através do estudo de fotografias, coleta de dados em arquivos públicos, entrevistas, visitas ao local da obra e o redesenho visando a apreensão total do objeto arquitetônico. Através de programas gráficos foi realizada maquete eletrônica cuja proposta visa reconstituir a arquitetura de Anísio Medeiros, estudando o volume proposto, analisando as suas transparências e relação entre interior e exterior no contexto atual de Teresina, mas precisamente na zona leste da capital, com a percepção de seu entorno antes semi-rural, agora composto por grandes edifícios residenciais e comerciais. Para essa reconstituição do objeto arquitetônico foram utilizados os dados levantados anteriormente, como fotografias da época, estudo de plantas, elevações e cortes, além do levantamento de materiais empregados na construção. Com o objetivo de resgatar a arquitetura moderna residencial em Teresina de modo a registrar e listar as dificuldades encontradas na preservação de uma obra moderna.

Palavras chaves: arquitetura moderna, Teresina, Anísio Medeiros.

Abstract

The destruction of a unit of modern architecture in Teresina-PI, the House David Cortelazzi, to origin a commercial enterprise building is the subject of our analysis and posterior virtual reconstruction. Constructed in 1968, the residence counts on architectural project by Anísio Medeiros and Antonio Luis Dutra on interiors, both architects of the Carioca modern school. Located in a land half-agricultural, next to mansions and farms, its construction was considered really epic because lack of urban infrastructure of place and considerably distance to downtown. The importance of the present study is the virtual analysis and reconstruction of the architectural objetc., through its “redesigns”, in order to verify the volumetry, structural and space tram, transparencies and used materials, that is, the functional and formal projectuals collators that had made of this residence an important modern workmanship in Teresina. The used methodology has been worked by the research group “Mordenidade Arquitetônica” of the Universidade Federal do Piauí, with registered cadastre in CNPq and orientation of Prof. Dra. Alcília Alfonso de Albuquerque e Melo, follower of the methods applied by Hélio Pinon and Teresa Rovira at the ETSAB/UPC of the “La Forma Moderna” line, whose method of work proposes the analysis of exemplary architectural buildings, through the photograph study, collect of data in public archives, interviews, visits to the place of the workmanship including redesign and it aiming at the total apprehension of the architectural object. Electronic mockup had been made Through CAD software whose proposal aims at the rebuilding of of Anísio Medeiros´architecture, studying the considered volume, analyzing its transparencies and relation between interior and exterior in the current context of Teresina, approaching in the zone was carried through east of the capital, with the perception of its formely half-agricultural urban area, and actually composed for contemporary residential and commercial buildings. For this reconstitution of the object architectural the raised data had been used previously, plus photographs of the time, study of plants, rises and cuts, beyond the survey of materials used in the construction. There´s ether the objective of rescuing the residential modern architecture in Teresina in order to list and registrate the difficulties found in the preservation of a modern workmanship.

Words keys: modern architecture, Teresina, Anísio Medeiros.

As dificuldades na preservação da arquitetura moderna: Reconstrução virtual da Casa David Cortelazzi em Teresina

Figura 1: maquete eletrônica da Casa David Cortelazzi em Teresina, realizada pelo autor.

O trabalho propõe a reconstrução da Casa Dr. David Cortelazzi utilizando programas gráficos de computador visando alertar para uma situação ocorrida na cidade de Teresina e de outros centros urbanos do Brasil, provenientes da acelerada expansão urbana. A destruição de um exemplar de arquitetura moderna residencial, com projeto arquitetônico de Anísio Medeiros e interiores de Antônio Luís Dutra, ambos arquitetos da escola carioca, para a construção de um empreendimento comercial.

A importância do estudo é reconstruir e analisar virtualmente o objeto arquitetônico, através do seu “redesenho”, de modo a verificar a volumetria, a trama estrutural e espacial, as transparências, os materiais empregados, ou seja, os ordenadores projetuais funcionais e formais que fizeram desta residência uma importante obra moderna em Teresina. Para isso foi preciso contextualizar a obra diante da cidade de Teresina explicando o processo de “modernização” e expansão da cidade, para entendermos a realidade ocorrida por volta do ano de 1968, época da construção da residência. Outro fator ressaltado para a produção do artigo foi uma breve realidade das manifestações iniciais da arquitetura moderna brasileira, para fundamentarmos a obra de Anísio Medeiros e entendermos as soluções modernas aplicadas pelo arquiteto na concepção da residência.

Com a reconstrução virtual será analisado a configuração espacial do artefato além dos princípios de modernidade aplicados na sua construção.

A metodologia utilizada vem sendo trabalhada pelo grupo de pesquisas “Modernidade Arquitetônica” da Universidade Federal do Piauí, com cadastro no CNPq e orientação da prof. Dra. Alcília Afonso de Albuquerque e Melo, seguidora dos métodos aplicados por Helio Piñón e Teresa

Rovira na ETSAB/UPC da linha “La forma moderna”, cujo método de trabalho propõe a análise de arquiteturas exemplares, através do estudo de fotografias, coleta de dados em arquivos públicos, entrevistas, visitas ao local da obra e o redesenho visando a apreensão total do objeto arquitetônico.

2. A cidade de Teresina

Figura 2 – Mapa de crescimento da cidade. Fonte: Prefeitura. Edição de imagem de Ana Negreiros e autor.

A cidade de Teresina, capital do estado do Piauí, foi inaugurada em 16 de agosto de 1852 após transferência da antiga capital Oeiras. As razões para a transferência foram a navegabilidade do Rio Parnaíba e a proximidade de Teresina com a cidade Caxias no Maranhão. A planta da cidade data de outubro de 1852, realizada para abrigar a capital da província do Piauí. Seu traçado urbano planejado e retilíneo, proposto por conselheiro Saraiva, presidente da província, desenvolveu-se a partir da praça da Constituição, conhecida atualmente como praça da Bandeira, no centro da cidade. Onde também estão localizados os edifícios administrativos e comerciais.

Nos primeiros anos do século XX Teresina ainda apresentava uma maneira colonial de viver. Com ruas sujas, sem o mínimo de infra-estrutura como água e luz.

Na década de 40, o centro urbano da cidade contava com 67.641 habitantes. Começa então a “modernização” da cidade incentivada pelo Estado, mas precisamente na figura do prefeito Luís Pires Chaves que deixou o cargo e passou a ocupar o cargo de Diretor de obras públicas da prefeitura municipal. Seu anseio era transformar Teresina em uma cidade moderna, projetar uma nova cidade a partir da antiga, assim como aconteceu em Goiânia, Brasília e Belo Horizonte, exemplos desta política estatal desenvolvimentista.

Apartir desse período de modernização as obras estatais começam a apropriar-se do estilo moderno internacional de arquitetura, dotando os edifícios de limpeza plástica e funcionalidade, devido a contenção de custos nas obras públicas.

A paisagem urbana era modificada com a modernização, com a chegada do ônibus e não mais o bonde, praças e espaços públicos ao ar livre dedicados ao lazer, além da expansão da infraestrutura básica como água, luz e calçamento nas vias. Embora houvesse esse estímulo estatal de expansão e melhorias da infraestrutura urbana, ele era socialmente excludente. Inúmeros relatos de incêndios foram denunciados, nas pequenas moradias de palha situadas na zona urbana onde o desenvolvimento urbano avançava.

De 1940 a 1960 acontece um aumento populacional em Teresina, de 67.641 habitantes para 142.691 habitantes, quando em 1940 o estado do Piauí passa a ser o maior produtor de carnaúba ultrapassando o estado do Ceará. A expansão urbana migra do núcleo inicial localizado no centro da cidade em direção a av. Frei Serafim, uma avenida monumental de 40 metros de largura e dois quilômetros de extensão, um bulevar com canteiro central arborizado com oitizeiros, novo lugar da elite teresinense com os seus palacetes em estilo eclético. Após o ano de 1950 começa a expansão da cidade em direção ao rio Poti, através da construção de uma ponte de madeira. No ano de 1970 acontece a construção da ponte Juscelino Kubitschek em concreto armado.

O processo de urbanização da cidade de Teresina ocorreu de forma horizontal até meados da década de 80, quando foram construídos os grandes conjuntos habitacionais pela COHAB-PI, localizados na zona norte, sul e leste da cidade.

A verticalização tomou impulso e, a partir do início dos anos 90, acelerou o ritmo da construção, concentrando-se mais nas zonas leste e sul da cidade, em especial às margens do rio Poti, onde predominam os edifícios residenciais constituídos por empresas ou grupos imobiliários que comercializam sob o sistema de financiamento a médio e em longo prazo.

O que podemos perceber a partir dessa data é a consolidação da zona leste como uma nova área de expansão da cidade, evidenciada pelos grandes terrenos e lotes de terra encontrados na região. Atualmente essa parte da cidade é considerada a zona mais nobre, marcada pela verticalização ocorrida nos anos 1980 e o surgimento de grandes empreendimentos comerciais e edifícios residenciais.

3. Anísio Medeiros: trajetória profissional

Anísio Araújo de Medeiros nasceu na cidade de Teresina, Piauí, no dia 13 de outubro de 1922.

Graduou-se em Arquitetura pela Faculdade Nacional de Arquitetura, no Rio de Janeiro, no ano de 1948. Nessa mesma universidade também estudaram grandes nomes da arquitetura brasileira, tais como Oscar Niemeyer, Maurício Roberto, Affonso Eduardo Reidy, Sérgio Bernades, entre outros. Um fato marcante na sua formação está no relacionamento de proximidade com o arquiteto Affonso Reidy, com quem manteve amizade e em 1947 realizou um painel para um

projeto de Reidy, o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes(1950). Há painéis criados por Anísio Medeiros no Centro Sanitário(1947) que junto com a lavanderia, faz parte das instalações iniciais do residencial Pedregulho.

Simultaneamente ao Pedregulho, Medeiros executa um painel de ladrilhos em um conjunto Residencial proposto pelo arquiteto Francisco Bologna também no Rio de Janeiro.

Em Teresina, Anísio destacou-se com suas residências modernistas nas décadas de 50 e 60. Ele tinha uma certa preocupação em conceber seus edifícios sempre de acordo com o clima, os costumes e as limitações técnicas locais. Em 1952, numa viagem à sua cidade natal, foi-lhe feito algumas encomendas tal como a Casa Zenon Rocha. Nesse mesmo ano o arquiteto realiza os painéis para o projeto do Monumento aos Pracinhas no Rio de Janeiro. Entre 1954 e 58 realizou também painel para a Escola Dom Silvério e a casa Nanzita Gomes, projetados por Francisco Bologna, em Minas Gerais, chegando a ser premiado pelo Salão Nacional de Arte Moderna.

Figura 3 – Monumento aos pracinhas. Fonte: Arquiteta Dra. Alcília Afonso.

Desde então, Anísio dedicou-se mais à Cenografia. Sempre muito envolvido em artes plásticas, desde os 11 anos de idade, ele consegue atingir grande prestígio e inúmeras premiações. Em 1960, com a cenografia de *O Prodígio do Mundo Ocidental*, ganhou dois prêmios, um da Associação Paulista de Críticos Teatrais (APCT) e outro pelo Círculo Independente de Críticos Teatrais (CICT). Houve também premiação por um trabalho de cenografia, através da VIII Bienal de São Paulo, o seu trabalho com *Capitu*, que o fez ganhar o prêmio de Melhor Cenografia do Festival de Brasília em 1968 e Melhor Figurino e Cenografia pelo *Coruja de Ouro do Instituto Nacional do Cinema*, em 1969.

Figura 4 – Obra de arte realizada por Anísio Medeiros Fonte: Arquiteta Dra. Alcília Afonso.

No Piauí além das residências citadas anteriormente, encontramos também o Igara Clube, em Parnaíba e o late Clube em Teresina, bem como casas em Minas Gerais. Participou do corpo docente nas artes plásticas na Universidade Santa Úrsula e na Uni-Rio. Morreu aos 80 anos, no dia 26 de Março de 2003 num sítio em Miguel Pereira, local de refúgio nos seus últimos dias de vida.

4.Modernidade Arquitetônica brasileira

As manifestações pioneiras sobre arquitetura moderna no Brasil, só aconteceram segundo Bruand(1979), devido ao clima de renovação e de luta contra a aceitação dos padrões pré-estabelecidos propostos com a Semana de Arte Moderna de 22. Coube a Warchavick, um arquiteto vindo da Europa e estabelecido em São Paulo, entender essas mudanças de realidade cultural em que estava vivendo o país e compreender que uma nova clientela poderia surgir interessada em uma nova arquitetura.

A casa do arquiteto (1927-1928) é considerada a primeira casa moderna em São Paulo, burlando o serviço de censura de fachadas da época, alegando a falta de recursos, o arquiteto conseguiu a concepção de uma edificação pura, livre de ornamentos. Devido o pioneirismo da construção, Warchavick encontrou dificuldades na fabricação de esquadrias, caixilhos, mobiliário e outros acessórios, devido a falta de produtos industrializados em São Paulo, além disso o arquiteto teve de adotar soluções contrárias a estabelecidas pela rigorosa doutrina funcionalista, como por exemplo a adoção de telhado de telhas coloniais escondido com platibanda em contradição ao terraço jardim.

As inovações de Warchavick limitaram-se ao plano estético visto que os princípios básicos da modernidade propostos por Le Cobursier como: teto jardim, a utilização do ângulo reto, a composição baseada em formas elementares, planta e fachada livres, edificação sobre pilotis,

janelas horizontais, na sua maioria não foram aplicados devido a questões do alto custo do concreto armado, da tecnologia de aplicação de materiais como a impermeabilização da cobertura e da incipiente indústria existente no Brasil na época.

No Rio de Janeiro a arquitetura moderna teve em Lúcio Costa, o seu pioneirismo e figura principal. O arquiteto enquanto diretor da Escola de Belas Artes do Rio chama Warchavick para ensinar projeto e contrata o recém formado Affonso Reidy como seu assistente. Devido as discussões e contrastes existentes entre as idéias modernas e os professores mais catedráticos, Lúcio Costa é deposto pelos acadêmicos, provocando passeatas estudantis para o seu retorno.

A realidade do Rio de Janeiro e do país na década de 30 com a “modernização” promovida pelo governo e a boa situação econômica foram essenciais para o moderno no Brasil. Como modernização entendemos a vontade estatal de prover a capital federal, o Rio de Janeiro, de infraestrutura, a construção de palácios, ministérios e órgãos públicos capazes de mostrar a marca do governo de Getúlio Vargas.

“A atmosfera arquitetônica do país estava muito agitada no Brasil com a disputa entre os arquitetos modernistas, neocoloniais e acadêmicos pelo privilégio de definir as formas desses prédios estatais que alterariam a face do Rio de Janeiro”¹

Além do impulso econômico e da vontade estatal de prover a capital do país de novas construções, as visitas de Le Cobusier ao país redefiniram a arquitetura até então existente.

A primeira visita de Le Cobursier ao Brasil, na conferência realizada na Escola de Belas Artes do Rio, em dezembro de 1925, influenciou fortemente Lúcio Costa na adoção dos princípios modernos projetuais aos estilos neocoloniais em voga na época.

“A vitalidade de Le Cobursier, seu raciocínio rápido e penetrante baseado sempre num sistema de lógica sedutora, a insistência na preservação da paisagem natural e das construções existentes, provocaram uma decisiva influência em Lucio Costa.”²

A segunda visita em 1936, para assessoramento do projeto do Ministério da Educação e Saúde no Rio de Janeiro, junto a equipe de Lúcio Costa, Affonso Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão, Ernani Vasconcellos e Oscar Niemeyer foram essenciais para o estabelecimento da arquitetura moderna no mercado estatal e na repercussão do modernismo na mídia nacional e internacional.

Segundo MIDLIN(1999) as décadas de 40 e 50 foram essenciais e provavelmente o mais feliz momento da arquitetura brasileira neste século. A produção brasileira dessa duas décadas transcende a vanguarda européia, na medida que adota um estilo único e adequado aos trópicos. A brilhante geração de arquitetos constituiu um significativo conjunto de obras, apontando rumos alternativos à burocracia estética que rondava o modernismo internacional.

O modernismo no Brasil foi reconhecido por adotar os princípios propostos pelo estilo moderno internacional e adequá-los com engenhosidade à realidade local, levando em consideração os

¹ MIDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro. Ed. Aeroplano. 2ª edição.p.12.2000.

² BRUAND, Yves.Arquitetura contemporânea no Brasil.SP: Ed. Perspectiva.p 72. 1991.

fatores climáticos e a cultura do país. Além desses fatores, outra característica inerente a arquitetura moderna brasileira está na coexistência da plasticidade e da racionalidade.

Podemos perceber estas características na obra de Affonso Reidy, um dos arquitetos essenciais do modernismo brasileiro, mas precisamente na obra mais importante de sua carreira, o conjunto residencial Pedregulho(1950).

A amizade entre Anísio Medeiros e Reidy, e o talento gráfico do arquiteto piauiense levou a realização dos painéis nas instalações iniciais do Pedregulho em 1947. Embora Reidy não fosse professor da Universidade de Arquitetura do Rio de Janeiro (UFRJ), tendo perdido concurso para a cadeira de projeto para o arquiteto Paulo Camargo de Almeida. Foi sem dúvida essencial para a formação de Anísio Medeiros, na medida em que deu uma oportunidade, do ainda graduando em arquitetura, de participar de uma das mais importantes obras do modernismo brasileiro, somando ao fato dessa obra ser um dos exemplares da escola arquitetura carioca. No residencial Pedregulho podemos perceber a síntese entre arquitetura funcional, o amplo estudo de aspectos sociais e ainda os fatores climáticos como o controle da luz e a ventilação contínua, com o uso de combogós e de brise-soleil nas fachadas, tão utilizados por Anísio Medeiros na sua arquitetura residencial realizada em Teresina, na casa Zenon Rocha(1952) considerada a obra inaugural da arquitetura residencial moderna em Teresina e na casa do Dr. David Cortelazzi (1968).

5.Casa Dr. David Cortelazzi

Figura 5: maquete eletrônica da Casa David Cortelazzi em Teresina, realizada pelo autor.

Dr. David Cortelazzi, junto a esposa Tereza Cortelazzi e os filhos pequenos, constituíam uma família da alta sociedade teresinense, quando ainda moravam na casa dos sogros, o médico resolve encomendar em 1968 o projeto arquitetônico ao arquiteto Anísio Medeiros. Dr. David viajou ao Rio de Janeiro, após conhecimento de obras de Medeiros em Teresina, o Clube late da cidade e da Casa Zenon Rocha(1952)..

As exigências ressaltadas por dr. David Cortelazzi para o projeto foram poucas, o mais importante para o médico era que a casa fosse ventilada, devido ao clima quente da cidade de Teresina que chega aos 40 graus, nos meses mais quentes e escassez de ventos na capital devido a sua distância do litoral.

A preocupação com o clima era uma das temáticas importantes da escola carioca e na modernidade brasileira. Os projetos de Anísio medeiros também primavam na adequação aos fatores climáticos. Segundo o autor Miran de Barros Latif(1988) nos diz sobre ventilação nos trópicos:

“É deveríamos ter no subconsciente ao projetar a casa ou mesmo a cidade toda, a luta não apenas contra a inclemência do sol, mas contra o ar quente e úmido, principalmente quando parado...e para uma boa habitabilidade nos trópicos não basta querer suprimir a calefação de outras terras e tornar-se primordial ter, como a primeira das preocupações, uma boa aeração...”³

Figura 6– Desenho do autor. Fonte: Arquiteta Dra. Alcília Afonso.

Os primeiros croquis e desenhos da Casa David Cortelazzi já demonstram uma preocupação estético racional quanto a volumetria e uma utilização de esquadrias, para a facilitar a captação e circulação dos ventos dominantes e minimizar os aspectos climáticos, além do interesse de Anísio Medeiros de aliar arquitetura e o objeto arquitetônico na vegetação circundante.

A casa ficava em terreno semi-rural situado na zona leste da cidade, localizada na Homero Castelo Branco, no Bairro de Fátima, próxima de chácaras e fazendas. O início da construção data de outubro de 1967, sendo o término em março de 1970. Sua construção foi considerada uma verdadeira epopéia projetual devido à inexistência de infra-estrutura urbana do local e a distância do centro da cidade.

³ LATIF, Mirian de Barros. Depoimentos de uma geração. In: XAVIER, Alberto. São Paulo, Cosac & Naify, p.313.1988.

Figura 7 – Foto aérea da localização do terreno. Fonte: imagem Prodatser. Edição de imagem do autor.

Para prover a residência de água, foi necessário a abertura de um poço tubular. O método pistão foi utilizado para a perfuração, em um total de 58m de canos utilizados. O responsável técnico pela locação foi Geraldo Barbosa Mamede. Em relação a energia elétrica foi preciso trazê-la de uma distância de aproximadamente 450 metros, em uma região que atualmente está situado o IBAMA.

A residência particular do Dr. David Cortelazzi, não chega a ocupar 30 % do terreno em que está implantada. Uma área de grandes dimensões situado em uma quadra inteira. Sua disposição espacial no terreno, em alas, leva em consideração a orientação solar, o que fornece uma volumetria diferenciada, transformando e multiplicando as diferentes percepções e visadas diante do objeto arquitetônico. O volume elevado do quartos da família, biblioteca e escritório, recebem o sol da manhã e são protegidos do sol da tarde pela circulação. Há utilização recorrente da linha horizontal no desenho fornecendo estabilidade à construção. Utilizando pilotis, tão corrente nos princípios do arquiteto Le Corbusier, há a liberação do térreo no terraço central, assim como a liberação da passagem dos ventos dominantes a sudeste. Encontramos também uma dinamização do volume, na medida em que estabelece um vazio entre as alas criando uma receptiva varanda.

Quanto a estrutura, o projeto de cálculo foi de responsabilidade de um escritório carioca. A trama estrutural obedece uma modulação nas alas. Somente no terraço central e na interligação entre as mesmas há uma variação no módulo, gerando uma retícula estrutural mista, porém racional. As paredes compostas de tijolos de seis furos, alternam na espessuras de 15 cm e 25 cm, localizado nos septos, onde a parede se torna mais espessa para proteger e isolar a edificação termicamente.

Figura 8: Vista da varanda lateral e do terraço central em pilotis. Maquete realizada pelo autor.

Figura 9 – Planta baixa térreo e superior. Fonte: redesenho do autor.

No pavimento térreo encontramos na primeira ala composta por sala de festas, sala de estar, que se liga ortogonalmente com hall, escada de acessos aos quartos, e o grande terraço sobre pilotis. Este terraço central separa a área social da ala oposta, a área de serviço onde situam quartos de hóspedes, escada de acesso para os quartos, cozinha, quartos de empregados e lavanderia. O pavimento superior é destinado unicamente para a área íntima com os quartos do casal, biblioteca e escritório e o quarto dos dois filhos.

A disposição dos espaços revela a sofisticação da família à época. Podemos perceber tal fato na existência de uma grande sala reservada para festas, próxima da garagem. A localização da garagem na fachada principal também revela um status típico da modernização do país e do período pós-guerra, no final da década de 60, quando o automóvel passou a ter relevância como bem econômico, graças ao crescimento da indústria automobilística e das facilidades de financiamento.

Em relação aos fluxos definidos entre as alas, Medeiros propôs uma solução funcional na medida em que os espaços são delimitados porém não isolados. Como é o caso dos quartos da família situados no pavimento superior, interligado por duas escadas uma de acesso para a área social e outra para a área de serviço e os quartos de hóspedes próximos da área de serviço com acesso através da sala de jantar.

Quanto aos revestimentos a residência possuía pisos antiderrapantes na piscina, esmaltados nas áreas molhadas e varanda. Nas demais dependências como salas e quartos, o piso era de madeira. A pintura externa e interna, inicialmente era na cor Branco Neve com excessão dos banheiros e alguns trechos da fachada que receberam azulejos. As esquadrias eram de madeira, nos quartos e nas salas por exemplo, e ocupavam todo o espaço entre os módulos, assim como os combogós de louça situados próximo dos quartos de hóspedes.

Assim como a realização projeto arquitetônico, o critério em que foi realizado o projeto de interiores, com supervisão do arquiteto Antonio Luís Dutra, supreende pela atenção aos detalhes, devido ao alto padrão e bom gosto pretendido pelos moradores, principalmente a senhora Tereza Cortelazzi. A falta de lojas de alto padrão em decoração e desing na capital piauiense foi fator determinante para a compra do mobiliário e obras de arte no Rio de Janeiro.

Tudo vinha por meio de transportadora, desde as persianas Columbia da salas, as obras de arte encomendadas ao amigo e pintor Afrânio, o piano Fritz Dobbert. Dr. David e Antonio Luis acertavam a entrega e faziam os pedidos para as empresas contratadas através de comunicação por meio de telegramas e cartas. Os móveis assim como as esquadrias de madeira foram montados na própria casa. O mobiliário foi adquirido na empresa carioca de móveis Celina, na sua maioria em madeira de jacarandá.

Os documentos, cartas e telegramas enviados, notas fiscais e recibos estão guardados de maneira exemplar em arquivo particular da família. O interessante ao verificá-los é que a memória da residência se torna mais concreta, histórias são contadas em conversas por telegramas a amigos onde o podemos apreender não somente as conversas e pedidos de compra de objetos

para a residência, como também nos revelam o Rio de Janeiro da época, a gripe que atingia a cidade, a maneira de trabalhar das empresas, sua comunicação visual contida nos anúncios publicitários.

Figura 10 – Telegramas do amigo Miguel e da Celina Decorações. Fonte: acervo da família.

6. Demolição e construção de empreendimento comercial

Figura 11 – Vista da fachada leste na época da desapropriação da residência . Fonte: acervo da família.

Por motivos financeiros, mas precisamente para saldar uma dívida de apólice de seguro no Banco do Brasil, Dr. David Cortelazzi é levado a optar em vender o hospital São Paulo ou a sua residência. Por esse motivo o terreno é vendido para o Grupo Carvalho, cadeia de supermercados piauiense, para a construção de um supermercado de alto padrão. Com estacionamento subterrâneo, loja âncora do supermercado Carvalho, restaurante e diversas outras lojas. A

grandiosidade do empreendimento nos mostra o quão imenso e valorizado tornou-se o terreno onde a residência estava implantada e a sua elevada importância imobiliária.

“O mercado imobiliário acabou de saber de uma transação grande. O imóvel de mais de 10 mil metros quadrados onde reside o médico David Cortelazzi foi vendido por R\$ 800 mil ao empresário Reginaldo Carvalho, que pretende construir no local, um dos mais nobres da zona Leste, um supermercado que deverá conter itens para pessoas de elevado consumo. Deverá concorrer com o Pão de Açúcar localizado na mesma avenida Homero Castelo Branco.⁴

Figura 12 –Cruzamento entre as avenidas Homero castelo Branco e Lindolfo Monteiro Fonte: maquete realizada pelo autor.

Figura 13 – Cruzamento entre as avenidas Homero castelo Branco e Lindolfo Monteiro Fonte: fotografia do autor.

⁴ Nota divulgada no site Az em 21/11/2004 na coluna de Arimatéia Azevedo.

Figura 14 – Comercial Carvalho vista da avenida Lindolfo Monteiro . Fonte: fotografia do autor.

A demolição acontece no ano de 2005, onde todo o terreno foi totalmente devastado com a vegetação existente retirada. A família que antes possuía um estilo de vida residencial mudou o seu estilo de morar, passando a viver em um edifício multifamiliar. Essa nova maneira de morar confirma a mudança de comportamento da população média e alta com a chegada da verticalização na cidade, iniciada nos anos 90, onde houve a transferência da alta sociedade dos palacetes ecléticos situados da av. Frei Serafim para a zona leste, mas precisamente nos edifícios multi-familiares e nas imensas residências situadas na região.

7. Conclusão

A reconstrução virtual foi importante para entendermos as características modernas ressaltadas pelo projeto da Casa David Cortelazzi em Teresina. Como a percepção da volumetria, o jogo de planos e sombras, as visadas e a disposição da casa no terreno. O estudo e o redesenho das plantas foram essenciais para visualizarmos a trama estrutural, ressaltando dessa forma a racionalização projetual da obra. Além dos aspectos projetuais destacamos os aspectos históricos e culturais da arquitetura moderna brasileira existentes na construção.

A modernidade brasileira iniciada em São Paulo, e possuindo o Rio de Janeiro como principal estado expoente, não se limitou aos padrões internacionais estabelecidos. Preferiu romper esses paradigmas e criar uma inventiva linguagem nacional. Dos anos 20 com o pioneirismo de Warchavick, as décadas de 30 e 40 marcadas pelo brilhantismo da produção dos jovens arquitetos, passando pela construção do Ministério da Educação e Saúde (1936-1943), a Construção do Pedregulho (1950) de Affonso Reidy, e outras geniais obras produzidas no período foram essenciais para percebermos os valores culturais inseridos na formação de Anísio Medeiros e os ideais contidos na produção do artefato, a Casa David Cortelazzi (1968).

Apesar da distância temporal verificamos as ligações e as características modernas desse período existentes no projeto da residência. Tudo isso é relevante para ressaltar a importância da construção diante dos exemplares de arquitetura moderna de Teresina.

Em relação a carga cultural e histórica contida nessa casa, destacamos também a trajetória e dificuldades da construção da mesma, a distância do centro da cidade e a falta de infra-estrutura urbana do local, as inúmeras viagens e negociações realizadas, os profissionais envolvidos no projeto e principalmente o esmero e organização do dr. David Cortelazzi em preservar todos os telegramas, notas fiscais, plantas, orçamentos entre muitos outros documentos que ajudaram a recontar essa história.

Bibliografia:

ANDRADE, Artur. Arquitetura residencial modernista: A influência da escola carioca nos projetos de Anísio Medeiros em Teresina. Brasília: dissertação apresentada ao programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília. 2005.

BENEVOLO, Leonardo. História da Arquitetura Moderna. São Paulo: Perspectiva. 4ª edição. 2006.

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. SP: Ed. Perspectiva. 1979.

FUNDAÇÃO ITAÚ CULTURAL. Anísio Medeiros-Biografia. Itaú Cultural. disponível em <http://www.itaucultural.org.br/aplicexternas/enciclopedia_teatro/index.cfm?fuseaction=personalidades_biografia&cd_verbete=384>. Acesso em : 01 de abril. 2008 às 20:48.

MELO, Alcília Afonso de Albuquerque. Arquitetura em Teresina: 150 anos. Da origem à contemporaneidade. Teresina: Halley, 2002.

MIDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. Rio de Janeiro. Ed. Aeroplano. 2ª edição. 2000.

NASCIMENTO, Francisco Alcides do Nascimento. A Cidade Sob o Fogo. Modernização e violência policial em Teresina (1937-1945) Teresina. Fundação Monsenhor Chaves, 2002.

PORTAL AZ. Consumo Chique. Arimatéia Azevedo. disponível em <<http://www.portalaz.com.br/arimateia/2004-11-21>> Acesso em: 02 de abril às 21:00.

SEGAWA, Hugo. Arquitetura do Brasil. 1900-1990. São Paulo: EDUSP. p.131. 1998.

XAVIER, Alberto, BRITO, Alfredo e NOBRE, Ana Luiza. Arquitetura moderna no Rio de Janeiro. São Paulo: Pini: Fundação Vilanova Artigas; Rio de Janeiro: Rioarte, 1991.

XAVIER, Alberto. Depoimentos de uma geração. São Paulo, Cosac & Naify, 1988.